

"ZAMONAVIY TA'LIMDAGI MUAMMOLAR"

Abdumutalova Shirin Axmad qizi

Nizomiy nomidagi TDPUning o'zbek tili va adabiyoti fakulteti 1-bosqich talabasi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.12526069>

Annotatsiya: Mazkur maqolada zamonaviy ta'lim unsurlari, zamonaviy ta'limdagi muammolar va ularga yechim, yosh pedagoglarning salohiyatini oshirish yuzasidan fikrlar yuritilgan.

Kalit so'zlar: Zamonaviy ta'lim tizimi, byurokratiya, pedagoglardagi ba'zi kamchililar, o'quv malaka, metodlar, tezkor izlanishlar, Shiddat bilan rivojlanayotgan yurtimiz O'zbekiston har jabhada rivojlanishni boshdan kechiryapti. Ta'lim, texnologiya sohalarida ancha ilgariladi. Rivojlanish bo'lishi bilan bir qatorda, ta'lim sohamizda o'ziga yarasha kamchilik va muammolar bor. Ularni to'g'ri tushungan holda o'rgansak va muamollarni to'g'irlashga harakat qilsak foydadan holi bo'lmaydi.

Bilamizki, ta'lim sohasidagi rivojlanishlar yurtimizda kecha yoki bugun rivojlanishni boshlanmadi. Deyarli barcha fanlarning rivojlanish ildizi bizning ota-bobolarimizga borib taqaladi, lekin kechagi kun bilan cheklanib qolish, ertangi kun rivojiga hissa qo'shmaydi. Yangiliklar yaratish, izlanishlar olib borish, turli xildagi metodlarni hayotga tadbiq etish nafaqat insonni, balki mamlakatdagi ta'lim rivojlanishiga ham katta foyda beradi.

Biz XXI asr ya'ni g'aroyib davrda yashayapmiz. Atrofimizdagi olam tez sur'atlarda, tanib bo'lmas darajada o'zgaryapti. Shularni inobatga olgan holda zamonaviy o'qituvchilarimiz bugungi kun nuqtai nazaridan qaraganda, turli xildagi shart-sharoitlarga tayyor bo'lishi kerak. Masalan;

-rivojlanish;

-o'z ustida ishlash;

-o'zgarish;

-o'z xatolarini tan olish kabilar bilan ishlagan pedagogda muammolar soni ancha kamayadi.

Zamonaviy muallim va o'qituvchilar o'z mehnati mahsulidan bahra olish va shogirdlari tomonidan foyda olishni istasalar, quyidagi sifatlarga ega bo'lishlari lozim.

1. Bolalarga hurmat (hurmat ikki tomonlama bo'lsa maqsadga muvofiq bo'ladi).

2. Tolerantlik (har bir bolaning o'ziga xos xarakter xususiyati bor, ularga chidamli bo'lish).

3. Chegarani his qilishi (ruhiy va shaxsiy chegaralarni o'z ichiga oladi).

4. **O'z vazifasini tushunishi** (o'qituvchi google qidiruv tizimida yo'q ma'lumotlarni bera olishi kerak).

5. **O'z o'zini tanqid qilishi** (agar o'qituvchi o'z faoliyatini tahlil qilib, uni qanday rivojlantirish haqida o'ylasa, u ko'p narsaga erishadi.

Agar yuqoridagi pedagoglar yuzasidan bo'layotgan muammolar bartaraf etilsa, ta'lim tizimidagi muammolar soni ham kamayadi.

Endi aynan ta'limdagi muammolarga to'xtalamiz va zamonaviy umumiy o'rta ta'lim maktablaridagi kamchiliklarni sanaymiz.

1-muammo. Yosh o'qituvchilardagi malaka pastligi.

Yosh ustozlarimiz yetarlicha bilim olmay, o'z ustida ishlaymay katta ish o'rinlariga o'tirishi va katta miqdordagi ish soatini talab qilishi. Ularning yoshlarga bilim berishga vaqti yo'q, faqat obro' kerak- juda katta muammo.

2-muammo. Katta uy vazifasi.

Pedagoglar qanday vazifa bersa, shuni talab qilishga haqqi bor, biroq bermagan bilimni so'rab olish maqsadga muvofiq bo'lmaydi. Sinfda tushuntirib ulgurmagan sinf vazifalari, odatda, uy vazifaga aylanib qoladi. Sinfda bo'sh o'zlashtiruvchi o'quvchilar ham bo'ladi, albatta. Shu sababli o'quvchilar mavzuni tushunmaydilar va ularda bo'shliq paydo bo'ladi.

3-muammo. Maxsus o'qitish tizimining yo'qligi

O'zbekistondagi umumiy o'rta ta'lim maktablarida maxsus o'qitish tizimi yo'lga qo'yilmagan ya'ni o'quvchilar davlat tomonidan berilgan 15-18 tagacha fanni birdek o'qishga majbur. O'quvchilar barcha fanni mustaqil, a'lo darajada o'zlashtira olmaydilar, buning o'rniga 6 ta ular uchun kerakli fanni dasturga joylashtirsak, nur ustiga a'lo nur bo'ladi va o'quvchilarda ta'limga nisbatan qiziqish uyg'onadi.

4-muammo. Ta'lim samaradorligini pastligi.

1 soat dars 45 daqiqani tashkil etadi. Shu vaqt davomida o'quvchilarga 4 tadan 8 tagacha vazifa beriladi, lekin bu vaqt davomida uyga vazifa tekshirish, yangi mavzuni tushuntirish va sinfdagi mashqlarni ishlashga vaqt yetmaydi. Buning natijasida ta'limdagi samaradorlik past ko'rsatgichlarni qayd etadi.

5-muammo. Sifatga emas, balki songa ishlash.

Hozirgi kundagi eng dolzarb mazvulardan biri. Maktab ma'muriyati va o'qituvchilar orasida o'quvchilarning bilim sifatiga emas, balki ularning soniga ishlash avj olgan.

6-muammo. Byurokratiya.

Maktablarda bo'layotgan asosiy tadbirlar, anjumanlar yoki yangiliklar rasmiyatchilik yuzasidan bo'lishi katta ehtimol bilan to'g'ri. Asosan, biz „rasm“ uchun ishlaymiz.

7-muammo. O'quvchilarda OAV haqida ma'lumotlar yo'qligi.

Zamona talabining asosiy qismi, ommaviy axborot vositalari hisoblanadi, lekin hozirgi yoshlar axborot madaniyati va elektron savodxonlik haqida bilimlar yetarli emas.

8-muammo. Xorijiy tillarni bilmaslik.

Deyarli 70-80% o'quvchi yoshlarimiz chet tillarini bilmaydi, balki o'zlarida xohish yo'qdir, balki ularga o'rgatish uchun ilmi pedagoglar yo'qdir.

9-muammo. Eski tizimda qolib ketish.

Maktablarimizda nafaqa yoshidagi ustozlarning ko'pligi va ular eski metodlardan foydalanishi, eski tizimni targ'ib qilinishi ham zamonaviy ta'limning rivojlanmay qolishiga ta'sir ko'rsatadi. Shu sababli ham o'quv jarayonida yangi izlanishlar qilish, zamonaviy metodlar orqali o'quvchilarni darsga qiziqtirish orqali ham maqsadimizga erishsak bo'ladi.

An'anaviy maktab tizimida, zamonaviy ta'limda muammolar talaygina, ularni o'rganib isloh qilish kerak. Barcha muammolarga yechim qidirish kerak, shundagina haqiqiy rivojlangan mamlakat bo'la olamiz. Prezidentimiz tashabbusi bilan 2024-yil „Yoshlar va biznesni qo'llab quvvatlash“ yili deb e'lon qilindi va biz kabi yoshlarni har sohada iste'dodli, salohiyatli, bilimli, ilmi, zukko qilib tarbiyalash va bizlarni qo'llab-quvvatlash mamlakatimiz zimmasida.

Umuman olganda, jamiyat taqdiri, vatan kelajagini hal qiluvchi insonlar- biz yoshlarmiz. Biz mamlakatda uyg'onish davrining asoschilari bo'lmish Navoiy, Xorazmiy, Bobur, Ulug'bek, Ibn Sino kabi allomalarning arzigulik farzandlari bo'laylik, ular kabi haqiqiy, mard, vatan uchun kurashadigan, ta'limni rivojlantiradigan insonlar bo'laylik. Oldimizga yangidan yangi maqsadlar qo'yib, ularga erishish uchun intilaylik. Vatanimiz kelajagi uchun, ta'limimiz uchun qo'lni qo'lga beraylik.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. The ideal appearance of a modern teacher // AK Aripova, KS Khodjayeva - ACADEMICIA: An International Multidisciplinary ..., 2020.
2. Межкультурная коммуникация-как необходимый процесс глобализации // А.Арипова, 2019.
3. The Live Word Is An Important Tool That Constitutes The Content-Essence Of The Oratory Art // A.A.Khasanovna - The American Journal of Social Science and Education ..., 2021

